

УДК 378.091(574)

*В. А. Фурсова, Ю. Ю. Диденко, С. А. Степурина***ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
КРЕАТИВНОСТЬЮ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАХСТАНА**

Формирование эффективного креативного менеджмента в высших учебных заведениях Казахстана является ключевым фактором повышения конкурентоспособности страны. В статье описываются вузы-участники, факторы креативности, метод кластерного анализа, как основной метод оценки уровня креативности высшего учебного заведения, и полученные в ходе исследования результаты: классифицированы высшие учебные заведения республики Казахстан по уровню их креативности. В качестве переменных для кластеризации были использованы следующие переменные: 1) присутствие; 2) видимость; 3) прозрачность; 4) превосходство.

По результатам исследования в результате группировки были получены три кластера: высокой креативности, который характеризуется высокими значениями показателей представленности университетов в глобальном интернет-пространстве; кластер среднего уровня креативности, характеризуется средними значениями показателей представленности университетов в глобальном интернет-пространстве; и кластер уровня креативности ниже среднего, характеризуется значениями большей части показателей ниже среднего уровня. В ходе анализа авторами выявлено, что только половина рассмотренных вузов обладают высоким уровнем креативности.

Новизной исследования является использование метода кластерного анализа, в качестве оптимального подхода для оценки уровня креативности вуза и повышения его эффективности.

Полученные результаты имеют важное значение для менеджеров высших учебных заведений и позволяют сформировать индивидуальный подход для повышения креативности вуза, а также они могут стать основой для проведения дальнейших исследований, посвященных формированию интегральной оценки уровня креативности, как в целом для высших учебных заведений, так и для отдельных элементов их образовательных программ в разрезе полученных кластеров.

Ключевые слова: креативность, кластерный анализ, кластер, высшее учебное заведение, эффективность.

Фурсова В. А., Діденко Ю. Ю., Степурина С. О. Підвищення ефективності управління креативністю в системі вищої освіти Казахстану.

Формування ефективного креативного менеджменту в вищих навчальних закладах Казахстану є ключовим фактором підвищення конкурентоспроможності країни. У статті шляхом використання методу кластерного аналізу класифіковані ВНЗ Казахстану за рівнем їх креативності. В якості змінних для кластеризації використовувалися наступні: 1) присутність; 2) видимість; 3) прозорість; 4) перевага. За результатами дослідження отримані три кластери: високої креативності; середнього рівня креативності; рівень креативності нижче середнього. В ході аналізу авторами виявлено, що тільки половина розглянутих ВНЗ мають високий рівень креативності. Отримані результати мають важливе значення для менеджерів вищих навчальних закладів і дозволяють сформулювати індивідуальний підхід для підвищення креативності ВНЗ.

Ключові слова: креативність, кластерний аналіз, кластер, вищий навчальний заклад, ефективність

Fursova Viktoriya, Didenko Yuliia, Stepurina Svitlana. Improving the Effectiveness of Creativity Management in the Higher Education System of Kazakhstan.

The establishment of effective creative management in higher educational institutions of Kazakhstan is a key factor in increasing the country's competitiveness. The article describes universities-participants, creativity factors, the cluster analysis method, as the main method for assessing the creativity level of a higher educational institution, and the results obtained during the study: higher educational institutions of the Republic of Kazakhstan are classified by their level of creativity. The following variables were used as variables for clustering: 1) presence; 2) visibility; 3) transparency; 4) superiority.

According to the results of the study, three clusters were obtained as a result of the grouping: high creativity, which is characterized by high values of university representation in the global Internet space; a cluster of an average level of creativity, characterized by average values of the representation of universities in the global Internet space; and a cluster of creativity below the average, characterized by the values of most indicators below the average. During the analysis, the authors revealed that only half of the considered universities have a high level of creativity.

The novelty of the study is the use of the cluster analysis method, as an optimal approach for assessing the creativity level of a university and increasing its effectiveness.

The results obtained are important for managers of higher educational institutions and make it possible to establish an individual approach to increase the creativity of the university, and they can also become the basis for further research on the formation of an integrated assessment of the level of creativity, both for universities in general and for definite elements of their educational programs in the context of the resulting clusters.

Key words: creativity, cluster analysis, cluster, higher education institution, efficiency.

Постановка проблеми. Высшее образование является одним из ключевых факторов формирования экономики инновационного типа («экономики знаний»), в основе которой лежит формирование креативного мышления и развитие творческого потенциала будущих специалистов [1; 2]. Отметим, что Казахстан из республик постсоветского пространства демонстрирует одни из самых низких показателей по уровню креативности, занимая 84 место из 139 в мировом рейтинге [3]. По таким пунктам, как Creative Class и Educational Attainment, являющимися составляющими Talent Index, Казахстан из 134 мест занимал 38 и 59 позиции [3], соответственно. В тоже время, поставленная президентом Н. Назарбаевым задача вхождения Республики Казахстан в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира, может быть решена в том случае, если в стране будут высококвалифицированные специалисты, которые обладают знаниями наукоемких технологий, навыками управления, умеют ориентироваться в рыночной экономике, что возможно за счет создания эффективной системы образования, удовлетворяющей потребностям мировой рыночной экономики [4]. В связи с этим, актуализируется вопрос о необходимости формирования эффективного креативного менеджмента в системе высшего образования Казахстана.

Анализ последних исследований и публикаций.

В последние годы было проведено много исследований [2; 5; 6], изучающих роль образования в формировании креативного мышления индивидуума. Интерес к этому вопросу обусловлен благотворным влиянием креативности на инновационный процесс и развитие экономики в целом. Тем не менее, среди огромного количества

литературы, выпущенной по этой теме, недостаточно изученными являются вопросы оценки креативности (креатосферы) самого высшего учебного заведения в целом [7]. Фрагментарные научные исследования [8; 9] затрагивают вопросы оценки креативности лишь отдельных элементов учебного процесса образовательных учреждений. В силу высокой субъективности категории «креативность» [10] и отсутствия статистических данных ее оценка чаще всего производится с помощью экспертных методов [11; 12], в основном, путем анкетирования студентов и/или преподавателей, оценивающих уровень креативности. Это особенно удивительно, поскольку важность креатосферы университета для экономики знаний уже является общепризнанным в научной литературе фактом.

Цель. Целью данного исследования является проведение кластерного анализа для классификации вузов Казахстана по уровню их креативности. Компаративный анализ полученных результатов позволит сформировать обоснованный комплекс управленческих воздействий относительно вузов каждой кластерной группы, в зависимости от уровня их креативности.

Основные результаты исследования. Одним из существующих подходов к анализу деятельности высших учебных заведений является метод кластерного анализа – то есть группировка высших учебных заведений по рейтингу.

Кластерный анализ – это совокупность методов [13] многомерной классификации, целью которой является образование групп (кластеров) схожих между собой объектов. В отличие от традиционных группировок, рассматриваемых в общей теории статистики, кластерный анализ приводит к разбиению на группы с учетом всех группировочных признаков одновременно.

В данном исследовании для кластеризации высших учебных заведений Казахстана по степени креативности были использованы иерархический алгоритм «Дендрограмма» и метод К-средних. Для построения дендрограммы в первом случае был использован метод Уорда и расстояние городских кварталов. Вторая дендрограмма была построена с применением метода полной связи на основе Евклидова расстояния.

Исследуемая совокупность вузов Казахстана содержит 122 объекта, каждый из которых представлен в рейтинге Webometrics [14]. Webometrics Ranking of World Universities, известный также как Ranking Web of Universities, это система рейтинга мировых университетов, основанная на комбинированном показателе, учитывающем как объём веб-содержимого (количество страниц и файлов), так и видимое влияние этих публикаций по числу внешних цитат. Кластеризация проведена на основе следующих переменных [7]: 1) присутствии (PRESENCE) – число веб-страниц, размещенных на главном домене университета, индексированных Google. Учитываются все типы файлов; 2) видимость (VISIBILITY or Impact) – число внешних доменов, от которых приходят ссылки на веб-страницы университета. Источники информации – системы мониторинга ссылок ahrefs и Majestic; 3) прозрачность или открытость (TRANSPARENCY or OPENNESS) – число ссылок на наиболее цитируемых исследователей университета по данным Google Scholar Citations; 4) превосходство (EXCELLENCE) – число научных публикаций университета за пятилетний период, входящих в группу 10% наиболее цитируемых работ в 26 научных областях согласно данным исследовательской группы SCImago, которая проводит всесторонний анализ публикаций, индексированных наукометрической системой Scopus.

Первым шагом процесса кластеризации является определение оптимального количества кластеров уровня креативности вузов Казахстана. Результаты построения вертикальных древовидных диаграмм (дендрограмм) с использованием метода Уорда на основе расстояния городских кварталов и с применением полной связи на основе Евклидова расстояния представлены на рисунке 1, по которому можно сделать вывод о том, что исследуемую совокупность вузов Казахстана целесообразно разгруппировать на три кластера, причём обе дендрограммы демонстрируют оптимальность подобного разбиения.

На втором шаге процесса кластеризации, используя метод *k*-средних, получены три однородные по уровню креативности группы вузов, которые интерпретируем по значениям показателей представленности университетов в глобальном интернет-пространстве: кластер

Рис. 1. Дендрограммы и график k -средних для показателей креативности вузов Казахстана

Источник: собственные расчеты

1 – кластер уровня высокой креативности; кластер 2 – кластер среднего уровня креативности; кластер 3 – кластер уровня креативности ниже среднего, характеризуется значениями большей части показателей ниже среднего уровня.

Результаты кластеризации и распределения вузов Казахстана по кластерным группам представлено в табл.

По результатам проведенного анализа наиболее многочисленным получился кластер 1, который включает 65 высших учебных заведений Казахстана, что свидетельствует о том, что только половина рассмотренных вузов обладают высоким уровнем креативности. Во второй кластер вошло 47, а в третий – 10 вузов, что позволяет утверждать о необходимости поиска более эффективных способов управления креатосферой университета.

Вузы Казахстана в разрезе кластерных групп**КЛАСТЕР 1 – КЛАСТЕР ВЫСОКОГО УРОВНЯ КРЕАТИВНОСТИ**

Halykaralyk Humanities Technical University, Kostanay Socio Technical University, Kazakh Medical University of Continuous Education, Kazakh Academy of Labour and Social Relations, Eurasian Institute of Market, Financial Academy, Kazakh-Russian International University, Kazakh Humanitarian and Law Innovation University, University Kaynar Academy of Civil Aviation, Academy of Fashion Business Symbat, Kokshetau Technical Institute of Ministry of Emergency Measures, University of Foreign Language and Professional Career, Atyrau State University H Dosmukhamedov, Aktobe University S Baishev, Miras University, Kazakh Academy of Sports & Tourism, Kazakh University of Technology and Business, Kazakh Automobile Road Institute, Taraz Innovative-Humanitarian University, Zhezkazgan University O A Baikonurov, Eurasian Institute for the Humanities, Kazakh Russian Medical University, Eurasian University of Technology, West Kazakhstan Engineering and Humanities University, South Kazakhstan Pedagogical University, Atyrau Engineering and Humanitarian Institute, International education Corporation, Egyptian University Islamic Culture Nur Mubarak, University Sirdariya, College of International Business Academy, Astana University, Humanities Technical Academy, Atyrau University of Oil and Gas, Kazakh National Academy of Choreography, Kazakhstan Innovation University, Central Kazakhstan Academy, Bolashak University, University of Almaty, Ekibastuz Technical and Engineering Institute K Satpayev, Institute of Information and Computational technologies, Academy of Economy and Law O A Dzholdasbekov, Kazakhstan Engineering-Pedagogical Peoples' Friendship University, West Kazakhstan Innovative and Technological University, Humanitarian and Technical Institute Akmeshit, Syrdarya University, Central Asian Academy

КЛАСТЕР 2 – КЛАСТЕР СРЕДНЕГО УРОВНЯ КРЕАТИВНОСТИ

Pavlodar State University S Toraiyro, Kazakh National Agrarian University, South Kazakhstan State University M O Auezov, Caspian University, Kazakh Leading Academy of Architecture and Civil Engineering, Karaganda Economical University Kazpotrebsoyuz, Suleyman Demirel University, Central Asian University, Karaganda State Medical University, East Kazakhstan State University S Amanzholov, Semey Semipalatinsk State University Shakarim, ALMA University, Astana Medical University, International IT University, Almaty University of Energy and Communication, Narxoz University, Kazakh University of Humanities

and Law, Taraz State University M H Dulati, Innovative Eurasian University, North Kazakhstan State University M Kozybaev, Kazakh State Women Pedagogical University, Rudniy Industrial Institute, Kyzylorda State University Korkyt Ata, Ahmet Yesavi Bniversitesi International Kazakh Turkish University, West Kazakhstan State Medical Academy M Ospanov, Kazakh Ablai Khan University of International Relations & World Languages, West Kazakhstan State University M Otemisov, Kazakh Agrotechnical University, Kostanay State University A Baitursynov, Semey State Medical Academy, Kokshetau University Abai Myrzakhmetov, Pavlodar Regional Institute for Teachers Advanced Studies, Kazakhstan Medical University KSPH, Kazakh Academy of Transport & Communication M Tynyshbayev, University of International Business, Almaty Technological University, West Kazakhstan Agricultural & Technical University Zhangir-Khan, Kazakh National Conservatoire Kurmangazy, South Kazakhstan State Medical Academy, Kostanay State Pedagogical University, Deutsch-Kasachische Universitdt, Turan University, Kazakhstan Engineering and Technology University, Kokshetau State University Sh Ualikhanov, Kazakh-American University, Kazakh-American Free University, Kazakh National Technical University K I Satpayev, Aktobe Regional State University K Zhubanov, Zhetysu State University I Zhansugurov, Karaganda University Bolashak, St Petersburg Humanities University of Trade Unions Almaty Branch, Almaty Academy of Economics and Statistics, Kostanay Engineering and Economics University Myrzhakyp Dulatov, Kazakh National University of Arts, Taraz State Pedagogical University, Kazakh University of Economy, Finance and International Trade, Academy of Public Administration under the President of the Republic of Kazakhstan, Kazakh National Academy of Arts T K Zhurgenov, Karaganda State Industrial University, Arkalyk State Pedagogical Institute I Altynsarin, Moscow State University Kazakh Branch, University of Humanities and Law of the Transport DA Kunaeva, South Kazakhstan State Pedagogical Institute, Yessenov University, Pavlodar State Pedagogical University

КЛАСТЕР 3 – КЛАСТЕР КРЕАТИВНОСТИ НИЖЕ СРЕДНЕГО УРОВНЯ

Nazarbayev University, Kazakh National University Al Farabi, Eurasian National University LN Gumilev, Kazakh National Pedagogical University Abay, Karaganda State University Buketov Karaganda State Technical University, Kazakhstan Institute of Management, Economics and Strategic Research KIMEP University, Kazakh-British Technical University, Asfendiyarov Kazakh National Medical University, East Kazakhstan State Technical University D Serikbaev

Источник: собственные расчеты

Выводы. В статье для эмпирического исследования используется набор данных, содержащий информацию, как об объёме веб-содержимого (количество страниц и файлов), так и видимом влиянии этих публикаций по числу внешних цитат в разрезе 122 вузов Казахстана. Полученные результаты имеют важные последствия для менеджеров высших учебных заведений. Так, самым слабым по уровню креативности высшим учебным заведениям Казахстана, вошедшим в 3 кластер, в первую очередь, целесообразно повысить количество и качество публикуемых научных работ, цитируемых в SCOPUS, что возможно за счет рациональной организации учебного процесса и повышения мотивации сотрудников руководящим звеном университета. В повышении уровня креативности вуза должны быть задействованы все субъекты образовательного процесса – научные руководители, преподаватели, администрация. Их совместная работа, заинтересованность в результате являются ключевым фактором успешного формирования креатосферы, способствующей развитию креативности и инновационного мышления будущих управленцев.

Внося свой вклад в относительно неисследованную область оценки креативности высшего учебного заведения, настоящее исследование имеет несколько ограничений. Во-первых, это делается на выборке вузов только одной страны (Казахстана). Во-вторых, оно фокусируется только на одном периоде времени из-за характера данных (данные за 2018 год). В-третьих, в нем не учитываются другие объективные факторы, связанные с образовательным процессом, такие как материально-техническая база. Основным ограничением исследования является то, что оно построено только на объективных (зависящих от ВУЗа) факторах, а субъективные факторы в оценку не включены.

Результаты нашего исследования могут стать базисом для проведения дальнейших исследований, посвященных формированию интегральной оценки уровня креативности, как высших учебных заведений в целом, так и отдельных образовательных программ университета в разрезе полученных кластеров.

Список літератури

1. Stojcic N., Hashi I. and Orlic E. Creativity, innovation effectiveness and productive efficiency in the UK. *European Journal of Innovation Management*. 2018. Vol. 21 No. 4. pp. 564-580. URL: <https://doi.org/10.1108/EJIM-11-2017-0166> (дата обращения 01.08.2019).
2. Шаймуханова С.Д., Кенжебаева З.С. Модернизация образования республики казахстан: состояние и перспективы развития, *Успехи современного естествознания*, 2014. № 5-1. С. 174-178. Available at: <http://www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=33872> (дата обращения 11.07.2019).
3. Florida R, Mellander C. and King K. The global creativity index 2015. 68 p. Martin Prosperity Institute. URL : <http://martinprosperity.org/media/Global-Creativity-Index-2015.pdf> (дата обращения 01.08.2019).
4. Стратегия вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира. Выступление Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева на совместном заседании палат Парламента, 18 января 2006 года. Available at: http://adilet.zan.kz/rus/docs/K060002006_ (дата обращения 11.07.2019).
5. Zainuddin N., Fairuz Abd Rahim M. & Mohd Rejab R. Reconstruct creative destruction knowledge through creative disruption. *On the Horizon*. 2012. pp. 34–48. URL: <https://doi:10.1108/10748121211202053> (дата обращения 22.09.2019).
6. Гельманова З.С., Спанова Б.Ж., Кудайберген Б.Е., Силаева Т.О. Формирование креативного образования как основы развития личности, *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований*. 2017. № 4-3. С. 572-575. URL : <https://applied-research.ru/ru/article/view?id=11517> (дата обращения 09.07.2019).
7. Фурсова В.А., Диденко Ю.Ю. Креатосфера как оценка креативности высшего учебного заведения, *Приазовский экономический вестник*. 2019. № 5(16). С. 230-245.
8. Shaheen R. Creativity and Education. *Creative Education*, 2010. No. 1 (3), pp. 166-169.
9. Tran Thi. B.L., Ho Thi N., Mackenzie S.V., Le L.K. Developing assessment criteria of a lesson for creativity to promote teaching for creativity. *Thinking Skills and Creativity*. V. 25. 2017. pp. 10-26, URL: <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2017.05.006>. (дата обращения 22.09.2019).
10. Palaniappan A.K. Creative teaching and its assessment, 12th UNESCO-APEID International Conference with the theme “Quality Innovations for Teaching and Learning” on 24–26 March 2009, held at Impact Exhibition and Convention

Center, Bangkok, Thailand. URL: https://www.researchgate.net/publication/277058107_Creative_teaching_and_its_assessment (дата обращения 02.08.2019).

11. Barbo B., Besanzon M. and Lubart T.I. Assessing Creativity in the Classroom, *Education Journal*. 2011. № 4. (Suppl 2:M5) pp. 124-132. URL : https://www.researchgate.net/publication/256439382_Assessing_Creativity_in_the_Classroom (дата обращения 11.02.2019).

12. Батоврина Е.В., Купцова И.В. Опыт анализа модели креатосферы университета. *Государственное управление*. 2018. С. 270-284.

13. Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в эконометрическом моделировании. М.: Финансы и статистика, 1989. 173 с.

14. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Ranking Web of Universities. URL : <http://www.webometrics.info> (дата обращения 06.08.2019).

Reference

1. Stojicic, N., Hashi, I., Orlic, E. (2018). Creativity, innovation effectiveness and productive efficiency in the UK. *European Journal of Innovation Management*. Vol. 21 No. 4. pp. 564-580. Available at: <https://doi.org/10.1108/EJIM-11-2017-0166> (accessed August 01 2019).

2. Shaymuhanova, S. D., Kenzhebaeva, Z. S. (2014). Modernizatsiya obrazovaniya respubliki kazakhstan: sostoyanie i perspektivy razvitiya [Modernization of education in the Republic of Kazakhstan: state and development prospects]. *Uspehi sovremennogo estestvoznaniya*, No. 5-1. pp. 174-178. Available at: <http://www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=33872> (accessed July 11 2019).

3. Florida, R., Mellander, C., King, K. The global creativity index 2015. 68 p. *Martin Prosperity Institute*. Available at: <http://martinprosperity.org/media/Global-Creativity-Index-2015.pdf> (accessed August 01 2019).

4. Strategiya vhozhdeniya Kazakhstana v chislo 50 naibolee konkurentosposobnykh stran mira (2006). [The strategy of Kazakhstan becoming one of the 50 most competitive countries in the world (2006). Speech by the President of the Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev at a joint meeting of the chambers of Parliament, January 18, 2006]. *Vyistuplenie Prezidenta Respubliki Kazahstan N.A. Nazarbaeva na sovместnom zasedanii palat Parlamenta, 18 yanvarya 2006 goda*. Available at: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/K060002006> (accessed July 11 2019).

5. Zainuddin N., Fairuz Abd Rahim M. & Mohd Rejab R. (2012). Reconstruct creative destruction knowledge through creative disruption. *On the Horizon*, pp. 34-48. Available at: <https://doi:10.1108/10748121211202053> (accessed September 22 2019).

6. Gelmanova, Z. S., Spanova, B. Zh., Kudaybergen, B. E., Silaeva, T. O. (2017). Formirovanie kreativnogo obrazovaniya kak osnovy razvitiya lichnosti, [Formation of creative education as a basis for personality development]. *Mezhdunarodnyiy zhurnal prikladnyih i fundamentalnyih issledovaniy*, No. 4-3. pp. 572–575. Available at: <https://applied-research.ru/ru/article/view?id=11517> (accessed July 09 2019).
7. Fursova, V. A., Didenko, Yu. Yu. (2019). Kreatosfera kak otsenka kreativnosti vysshego uchebnogo zavedeniya, [Creatosphere as an assessment of creativity for higher education institution]. *Priazovskiy ekonomicheskiiy vestnik*. No. 5(16). pp. 230–245.
8. Shaheen, R. (2010). Creativity and Education. *Creative Education*, No. 1 (3), pp. 166–169.
9. Tran, Thi. B. L., Ho Thi N., Mackenzie, S. V., Le L. K. (2017). Developing assessment criteria of a lesson for creativity to promote teaching for creativity. *Thinking Skills and Creativity*. V. 25. 2017. pp. 10–26, Available at: <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2017.05.006>. (accessed September 11 2019).
10. Palaniappan, A. K. (2009). Creative teaching and its assessment, *12th UNESCO-APEID International Conference with the theme “Quality Innovations for Teaching and Learning”* (Bangkok, Thailand, March 24-26, 2009). Available at: https://www.researchgate.net/publication/277058107_Creative_teaching_and_its_assessment (accessed Aug 02 2019).
11. Barbo, B., Besanzon, M., Lubart, T. I. (2011). Assessing Creativity in the Classroom, *Education Journal*. 2011. No. 4. (Suppl 2:M5). pp. 124–132. Available at: https://www.researchgate.net/publication/256439382_Assessing_Creativity_in_the_Classroom (accessed July 02 2019).
12. Batovrina, E. V., Kuptsova, I. V. (2018). Opyit analiza modeli kreatosferyi universiteta [Experience in analyzing the university’s creatosphere model]. *Gosudarstvennoe upravlenie*. pp. 270–284.
13. Plyuta, V. (1989). *Sravnitelnyiy mnogomernyy analiz v ekonometricheskom modelirovanii* [Comparative multivariate analysis in econometric modeling]. M.: Finansy i statistika, 173 p.
14. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (2018). *Ranking Web of Universities*. Available at: <http://www.webometrics.info> (accessed August 06 2019).